

БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ КОНЦЕПЦИЯСИ ВА УНИНГ ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР ТИЗИМИДАГИ ЎРНИ

Якубов Шерзод

ТДШУ тадқиқотчиси

E-mail: yaksher73@gmail.com

Аннотация. Мақола барқарор ривожланиш концепцияси ва унинг иқтисодий ислоҳотлар тизимидаги ўрни таҳлиliga бағишланган бўлиб, унда Бирлашган Миллатлар Ташкilotи Бош Ассамблеяси томонидан 2015 йилда қабул қилинган Барқарор ривожланиш мақсадлари – 2030 тушунчаси, унинг назарий талқинлари ва унга эришиш йўлида давлатлар томонидан эътибор қаратиш керак бўладиган жиҳатлар таҳлил этилган. Шунингдек, бу борада иқтисодий ислоҳотлар узоқ муддатни кўзлаб, “яшил” соҳаларда янги иш ўринларини яратиш, иқлим ўзгариши ва табиий ресурслар етишмовчилиги каби муаммоларга дуч келишининг олдини олиши масалалари кўриб чиқилган.

Калим сўзлар: Барқарор ривожланиш, иқтисодий ўсиш, тенглик, ижтимоий тараққиёт, атроф-муҳитни ҳимоя қилиш, инновация, инсон капитали, фаровонлик, табиий ресурслар.

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ITS ROLE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC REFORMS

Sherzod Yakubov

Researcher at TSUOS

E-mail: yaksher73@gmail.com

Abstract. The article is devoted to an analysis of the concept of sustainable development and its role in the system of economic reforms. It examines the Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 concept adopted by the United Nations General Assembly in 2015, its theoretical interpretations, and the aspects that states need to pay attention to in order to achieve these goals. In addition, the article considers issues related to long-term economic reforms aimed at creating new jobs in “green” sectors and preventing challenges such as climate change and the scarcity of natural resources.

Keywords: sustainable development, economic growth, equality, social development, environmental protection, innovation, human capital, well-being, natural resources.

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ

Якубов Шерзод

Соискатель ТГУВ

E-mail: yaksher73@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена анализу концепции устойчивого развития и её роли в системе экономических реформ. В ней рассматривается концепция Целей устойчивого развития – 2030, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в 2015 году, её теоретические интерпретации, а также аспекты, на которые государствам необходимо обратить внимание для достижения этих целей. Кроме того, анализируются вопросы проведения долгосрочных экономических реформ, направленных на создание новых рабочих мест в «зелёных» секторах и предотвращение таких проблем, как изменение климата и дефицит природных ресурсов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономический рост, равенство, социальное развитие, охрана окружающей среды, инновация, человеческий капитал, благосостояние, природные ресурсы.

КИРИШ

Барқарор ривожланиш мақсадлари - 2030 Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси томонидан 2015 йил 25-27 сентябрда Нью-Йоркда қабул қилинган бўлиб, у ўзининг ичига 17 та мақсадларни олади. Мазкур мақсадлар қаторига камбағалликни қисқартириш, очарчиликка барҳам бериш, соғлом турмуш тарзини рағбатлантириш, сифатли таълим бериш, гендер тенглик ва тоза ичимлик суви билан таъминлаш, тикланувчи ва тоза энергия манбаларини ривожлантириш, муносиб меҳнат ва иқтисодий фаровонликка эришиш, саноат, инновация ва инфраструктурани ривожлантириш, тенгсизликни камайтириш, барқарор шаҳарлар ва жамиятларни барпо этиш, истеъмол ва ишлаб чиқаришнинг оқилона мутаносиблигини таъминлаш, иқлим ўзгаришига қарши чора-тадбирларни қўллаш, сув остидаги ҳаётни яхшилаш, қуруқлик экотизимларини ҳимоялаш, тинчлик ва адолатни таъминлашда кучли институтларни ташкил этган ҳолда мазкур мақсадлар йўлидаги ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш кабилар киради¹. Барқарор тараққиёт доирасида БМТга аъзо давлатлар ўзларининг миллий концепцияларини ишлаб чиқиб, давлат ва жамият ҳаётида муҳим ва долзарб бўлган муаммо ва масалаларни ҳал

¹ <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit>

этиш бўйича устувор вазифаларни узоқ муддатда (15 йил) амалга оширишни режалаштирган.

Барқарор ривожланиш - келажак авлодларнинг эҳтиёжларини хавф остига қўймасдан, ҳозирги авлодларнинг талабларини қондиришни англатади. У узоқ йиллар давомида инсониятнинг сиёсий, иқтисодий ва экологик фаолиятининг етакчи рағбати бўлиб хизмат қилиш билан бирга ҳозирги кунни келажак билан боғлайдиган комплекс ёндашувни намоён қилади².

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақолада тадқиқотнинг назарий усуллардан фойдаланилиб, сўнгги тадқиқот нашрлари таҳлил қилинган ва олинган натижалар статистик маълумотларга асосланган. Муаллиф методологиясида тизимли ёндашув, кузатиш, мавҳумлаштириш, идеаллаштириш ва гуруҳлаш усуллари қўлланилган.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Барқарор ривожланишга (Б.Р.) атроф-муҳит ва ривожланиш бўйича жаҳон комиссияси (WCED) нинг 1987 йилдаги “Умумий келажакимиз” номли ҳисоботида келажак авлодларнинг ўз эҳтиёжларини қондириш қобилиятига путур етказмасдан, ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган тараққиёт сифатида баҳо берилган³. Бу борада Эдвард Барбиернинг фикрича, БР иқтисодий қувват, экологик барқарорлик ва ижтимоий мақбуллик билан боғлиқ мақсадларнинг уйғунлигини аниқлаш, у ҳозирги ва келажакдаги авлод фаровонлигини таъминлашга қаратилган⁴. Буни АҚШлик олимлар Ж.Дернбах ва Ф.Чивеерлар бошқачароқ шаклда дунёдаги барча инсонларнинг, хоҳ ҳозир, хоҳ келажакда бўлсин, ҳаёт сифатини яхшилашга йўналтирилган тараққиёт сифатида баҳолайдилар⁵.

Мексикалик олима А.Барсена бошқа олимлардан фарқли равишда БР қаторига иқтисодий ўсиш ва тенглик, ижтимоий тараққиёт, атроф-муҳитни

² Z. Kapsdorferová, M. Kadlečíková, E. Svitová, Utilization of quality managerial systems in business entities in the Slovak Republic. *International Journal for Quality Research* 9, 2, 197-208 (2015).

³ World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, 1987, Chapter 2, Para. 1.

⁴ Barbier, E. B. (2016). Sustainability and development. *Annual Review of Resource Economics*, 8, 261–280. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100815-095227>

⁵ Dernbach, J. C., & Cheever, F. (2015). Sustainable development and its discontents. *Transnational Environmental Law*, 4(2), 247-287. <https://doi.org/10.1017/S2047102515000163>

химоя қилиш билан бирга оқилонга бошқарувни ҳам киритади⁶. Польшалик олимлар А.Бартосевич ва А.Шиманьска барқарор ривожланиш айнан Европа Иттифоқининг ижтимоий-иқтисодий стратегиясида марказий ўринни эгаллашини, тараққиётга иқтисодий, экологик ва ижтимоий факторларнинг ўзаро интеграциялашуви орқали эришиш мумкинлигини маълум қилганлар⁷. Бу борада словакиялик олимлар Д.Киселакова ва М.Стек Европанинг барча давлатлари БРни тараққиёт жараёнининг асоси деб қабул қилганликларига урғу бериб, стратегиялар режалаштириш, тайёрлаш ва амалга ошириш босқичларидан муваффақиятли ўтибгина қабул қилинишини айтадилар⁸.

Нигериялик олим Петерсон Ўзили тараққиёт даврида барқарорлик асослари (ижтимоий, атроф-муҳит, табиий ресурслар, технологик ва иқтисодий) нинг бажарилиши барқарор ривожланиш юзага келишини таъкидлайди⁹. Россиялик олим Е.Камчатова ҳам барқарор ривожланиш 1970 йилларда фақатгина атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилонга фойдаланиш вазифаларини мужассам этган бўлса, ҳозирги кунга келиб, у экотизимнинг бир бутунлигини таъминлаш, ижтимоий мувазанатга эришиш, инсон ролини асосий қадрият сифатида қараш, маданиятлар хилма-хиллигини таъминлаш ҳамда масъулиятли бошқарув тизимини йўлга қўйишдан иборатлигини қайд этади¹⁰.

Ҳинд олими Шалини Чатурведи фикрича, бугунги глобал иқтисодиётда барқарор ривожланиш таҳдидлари сифатида табиий ресурсларнинг тугаб бориши, атроф-муҳитнинг ифлосланиши, даромадларнинг тенгсизлиги, ижтимоий адолатсизлик каби масалалар намоён бўлаётган бир пайтда Барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш учун давлат, бизнес вакиллари, фуқаролар жамияти ташкилотлари ҳамда индивидуал кишилар биргаликда ҳаракат қилишлари кераклигига урғу беради¹¹.

⁶ Bárcena, A., Cimoli, M., García-Buchaca, R., Yáñez, L. F., & Pérez, R. (2018). The 2030 agenda and the sustainable development goals-An opportunity for Latin America and the Caribbean: Thank you for your interest in this ECLAC publication. United Nations. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40156/25/S1801140_en.pdf

⁷ Mapp, S. C. Human rights and social justice in a global perspective: An introduction to international social work. Oxford University Press. (2020), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-025-01206-6>

⁸ Kiselakova, D., Stec, M., Grzebyk, M., & Sofrankova, B. (2020). A Multidimensional Evaluation of the Sustainable Development of European Union Countries – An Empirical Study. *Journal of Competitiveness*, 12(4), 56–73. <https://doi.org/10.7441/joc.2020.04.04>, <https://www.cjournal.cz/files/385.pdf>

⁹ Peterson K. Ozili, Central Bank of Nigeria, Nigeria, Sustainability and Sustainable Development Research around the World. *Managing Global Transitions*, 6-7 (February 2022).

¹⁰ Е.Камчатова, Устойчивое развитие как стратегический инструмент гармонизации региональной экономики РФ, Устойчивое Развитие России – 2024, 8 (<https://m.sciencen.org/assets/Kontent/Konferencii/Arhiv-konferencij/KOF-963.pdf>)

¹¹ Dr. Shalini Chaturvedi, The Economics of Sustainable Development: Challenges and Solutions, *Educational Administration Theory and Practice journal*, May 2024

Б.Р. борасида мисрлик олима Вафо Лутфийнинг мамлакат шароитидан келиб чиққан таърифи эътиборга лойиқ. “Барқарор ривожланиш деганда, у билим ва инсон тараққиётига асосланган иқтисодиёт, табиий ресурсларни ривожлантиришга асосланган иқтисодиёт, ишлаб чиқаришга асосланган иқтисодиёт, инвестициялар ва замонавий технологияларни ривожлантиришга асосланган иқтисодиёт, инновациялар ва билимларни талаб қиладиган саноатлаштиришга асосланган кўп тармоқли иқтисодиётни назарда тутди¹². Бошқа мисрлик олим Ислон Ийса Ахмад эса инсон капитали ривожини – барқарор ривожланишнинг асосини ташкил қилишини, айнан инсон омили жамиятда иқтисодий кучни белгилаб, тараққиёт сари ҳаракатланишга таъсир кўрсатади ҳамда иқтисодий ўсиш ва барқарор ривожланишнинг бирламчи босқичини намоён этади, деб ҳисоблайди¹³.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Саноатни ривожлантириш ташкилоти (UNIDO) бош котиби Ли Ёнгнинг фикрича, БМТнинг 1000 йиллик ривожланиш мақсадларида барқарор ривожланиш масаласи муҳим ўринни эгаллаб, иқтисодий қийинчилик, ижтимоий тенгсизлик ва экологиянинг ифлосланиши шароитда барқарор ривожланиш қашшоқликни йўқ қилиш учун аниқ йўл харитасини тақдим этиши кераклигига урғу қаратади¹⁴. Унинг фикрича, иқтисодиётнинг саноатлашуви, халқаро савдо ҳамда тегишли хизматларнинг кўрсатилиши қашшоқлик кўрсаткичи камайтирилиб, барқарор иқтисодий ўсишга эришиш мумкинлигини таъкидлайди.

Инглиз олими Петер Холл ва немис олими Ульрих Пфайфферлар режалаштириш ва бошқарув тизимини яхшилаш орқали ижтимоий – иқтисодий соҳалардаги барқарор ривожланишга эришиш мумкинлигини, бунда асосий масала – доимий муаммоларни ҳал этиш учун маҳаллий вакиллар куч-ғайратларини сафарбар этишлари лозимлигини таъкидлайдилар¹⁵.

2010 йилда Европа мамлакатлари 2020 йилга мўлжалланган стратегияни қабул қилиб, унга кўра, БР ақлли (билим ва инновацияларга асосланган

(https://www.researchgate.net/publication/381012420_The_Economics_of_Sustainable_Development_Challenges_and_Solutions)

12. د. وفاء لطفي - الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات (The New Egyptian State and Sustainable Development: Opportunities and Challenges) - مجلة كلية السياسة والاقتصاد جامعة 6 أكتوبر - ص. 216-243

(https://jocu.journals.ekb.eg/article_295380_ce657a34a44c689922e6c226fd14f57e.pdf)

13. اسلام عيسى، بحث بعنوان بناء الإنسان كأحد متطلبات التنمية المستدامة، الموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث والدراسات، بتاريخ

<https://www.acrseg.org/41464>، 2020/01/14

14. LI Yong, Inclusive and Sustainable Industrial Development, Inclusive and Sustainable Industrial Development, 2014, 2-16 (https://www.unido.org/sites/default/files/2014-03/ISID_Brochure_web_singlesided_12_03_0.pdf)

15. Jose Andres Morales, Sustainable development by means of a collaborative planning framework. The case of municipal housing in Guatemala city: P 17, February 2013

иктисодиётни ривожлантириш), барқарор (ресурсларни тежайдиган, яшилроқ ва рақобатбардош иқтисодиётни ривожлантириш) ва инклюзив (ижтимоий ва худудий бирдамликни таъминлайдиган юқори бандлик иқтисодиётини ривожлантириш) ўсишга таяниши белгилаб қўйилган.

Европа давлатлари олимлари томонидан Барқарор ривожланишнинг 17 та мақсадларини амалга ошириш бўйича минтақа мамлакатларининг рейтинги ишлаб чиқилган бўлиб, улар умумий рўйхатда: юқори, юқори-ўрта, ўрта-кам ва кам бардавом ривожланган давлатларга бўлинган. Барқарор ривожланиш жараёнидаги иқтисодий ўсиш кўрсаткичлари сифатида давлатнинг эгаллаган худуди, аҳоли сони, аҳоли жон бошига ЯИМ %да, унинг йиллик ўсиши ҳамда ишчисизлик кўрсаткичи солиштирилган. Унга кўра, Швеция, Дания, Финляндия ва Австрия – юқори барқарор ривожланган, бошқа Европа мамлакатлари - юқори-ўрта, ўрта-кам барқарор ривожланган давлатлар ҳамда Румыния, Болгария, Греция и Кипр – кам бардавом ривожланган давлатлар деб эътироф этилган.

Европалик олимлар фикрича, барқарор ривожланишнинг мақсади – самарадорликни ошириш ҳамда экологик тоза технологиялар бозорларида етакчи ўринни сақлаб қолиш орқали рақобатбардошликни оширишдан иборат бўлиб, бу борада табиий ресурслардан самарали фойдаланиш ҳамда инфраструктуравий тўсиқларни бартараф этиш муҳимдир¹⁶.

Барқарор ривожланиш борасида тақдиротчиларнинг ёндашувларини қуйидаги жадвалда жамлаш мумкин:

1-жадвал

Барқарор ривожланиш тушунчасига доир илмий ёндашувлар¹⁷

№	Олимлар	Барқарор ривожланиш хусусидаги қарашлари
1.	Петер Холл, Ульрих Пфайфферлар (Буюк Британия, Германия)	Б.Р. учун режалаштириш ва бошқарув тизимини яхшилаш, бунда зарурий асосий масала – доимий муаммоларни ҳал этиш учун маҳаллий вакиллар куч-ғайратларини сафарбар этиш лозим.
2.	А.Бартосевич А.Шиманьска (Польша)	БР айнан ЕИ ижтимоий-иқтисодий стратегиясида марказий ўринни эгаллайди, тараққиётга иқтисодий, экологик ва ижтимоий факторларнинг ўзаро интеграциялашуви орқали эришиш мумкин.
3.	А.Балките	БРдан мақсад – самарадорлик ҳамда экологик тоза

¹⁶ Balkytė, A., & Tvaronavičienė, M. (2010). Perception of competitiveness in the context of sustainable development: Facets of “sustainable competitiveness”. Journal of Business Economics and Management, 11 (2), 341–365. <https://doi.org/10.3846/jbem.2010.17>.

¹⁷ Муаллиф томонидан тузилган.

	Каурунавичене (Литва)	технологиялар бўйича рақобатбардошликни ошириш, табиий ресурслардан самарали фойдаланиш ҳамда инфраструктуравий тўсиқларни бартараф этиш.
4.	Э.Барбиер (АҚШ)	БР иқтисодий қувват, экологик барқарорлик ва ижтимоий мақбуллик уйғунлиги, ҳозирги ва келажакдаги авлод фаровонлигини таъминлаш
5.	Ж.Дернбах Ф.Чивеерлар (АҚШ)	Инсонларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга йўналтирилган тараққиёт – бу барқарор тараққиётдир.
6.	А.Барсена (Мексика)	Иқтисодий ўсиш ва тенглик, ижтимоий тараққиёт, атроф-муҳитни химоя қилиш билан бирга оқилона бошқарув ҳам БР учун муҳим.
7.	З.Капсдорфорова, М.Кадлечикова, Е.Свитова (Словакия)	БР келажак авлодларнинг эҳтиёжларини хавф остига қўймасдан, ҳозирги авлодларнинг талабларини қондириш, узоқ йиллар давомида инсониятнинг сиёсий, иқтисодий ва экологик фаолиятининг етакчи мотиви бўлиб, ҳозирги кунни келажак билан боғлайдиган комплекс ёндашув.
8.	Д.Киселакова М.Стек (Словакия)	Европада БР - тараққиёт асоси бўлиб, стратегиялар режалаштириш, тайёрлаш ва амалга ошириш босқичларидан муваффақиятли ўтиши керак
9.	Петерсон Ўзили (Нигерия)	БР тараққиёт даврида барқарорлик асослари (ижтимоий, атроф-муҳит, табиий ресурслар, технологик ва иқтисодий) нинг бажарилишини англатади.
10.	Е.Камчатова (Россия)	Экотизимнинг бир бутунлигини таъминлаш, ижтимоий мувазанатга эришиш, инсон ролини асосий қадрият сифатида қараш, маданиятлар хилма-хиллигини таъминлаш ҳамда масъулиятли бошқарув тизимини йўлга қўйиш – БРнинг асосидир.
11.	Шалини Чатурведи (Ҳиндистон)	Барқарор иқтисодий ривожланишга эришиш учун давлат, бизнес вакиллари, фуқаролар жамияти ташкилотлари ҳамда индивидуал кишилар биргаликда ҳаракат қилишлари керак.
12.	Вафо Лутфий (Миср)	БР билим ва инсон тараққиётига, табиий ресурсларни ривожлантиришга, ишлаб чиқаришга, инвестициялар ва замонавий технологияларни ривожлантиришга, инновациялар ва билимларни талаб қиладиган sanoatлаштиришга асосланган кўп тармоқли иқтисодиётдир.
13.	Ислон Ийса Аҳмад (Миср)	Инсон капитали ривожи – барқарор ривожланишнинг асосини ташкил қилиб, айнан инсон омили жамиятда иқтисодий кучни белгилаб, тараққиёт сари ҳаракатланишга таъсир кўрсатади ҳамда иқтисодий ўсиш ва барқарор ривожланишнинг бирламчи босқичини намоён этади.
14.	UNIDO бош котиби Ли Ёнг	Иқтисодий қийинчилик, ижтимоий тенгсизлик ва экологиянинг ифлосланиши шароитда БР қашшоқликни йўқ қилиш учун аниқ йўл харитасини тақдим этиши керак.

Барқарор ривожланишнинг иқтисодий ислохотлар тизимидаги ўрни муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уни қуйидагилар билан изоҳлаш мумкин:

- узоқ муддатли иқтисодий барқарорликни таъминлаш. Эҳтиёжларга масъулият билан ёндашиш ва табиий ресурсларни келажак авлодга қолдириш бурчига устуворлик бериш орқали ресурслардан оқилона фойдаланиш эвазига узоқ муддатли иқтисодий пасайишнинг олди олишга эришилади. Узоқ муддатли иқтисодий барқарорликни таъминлаш учун табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, технологик тараққиёт сари инвестицияларни йўналтириш ва институционал ислохотларни қабул қилиш лозим ҳамда асосий масала инсоннинг ҳозирги ва келажакдаги эҳтиёжларини таъминлашга қаратилиши керак.

Руминиялик олима Елена Зотанинг таъкидлашича, узоқ муддатли иқтисодий тараққиёт сиёсати - табиий ресурсларни имкон қадар сақлаб, атроф-муҳитни асраб-авайлаб, талаб ва таклиф мутаносиблигини таъминлашга йўналтирилган бўлиши керак. Тадқиқотчининг маълум қилишича, узоқ давом этадиган тараққиётга эришиш учун табиий ресурсларни авайлаш, янгиларини кашф этиш, эко-тизимларнинг хилма-хиллигини сақлаш, иқтисодий ўсишни таъминлаш, иқтисодий тараққиётнинг атроф-муҳитга таъсирини назорат қилиш, замонавий технологияларни доимий равишда ривожлантириб бориш, иқтисодий кўрсаткичларга қараб, аҳоли ўсишини назорат қилиш, иқтисодиёт ва атроф-муҳитга доир қарорлар қабул қилишда давлат бошқарувида Марказ роли пасайтириш лозим. Бунда асосий мақсад – камбағалликни қисқартириш, инсоннинг меҳнат, озик-овқат, ичимлик суви, энергия, соғлиқни сақлаш ва уй-жойга бўлган асосий талабларини қондиришдан иборат.

- Инновация ва самарадорликни ошириш. Бунда қайта тикланувчи энергияни ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалигида янги замонавий технологияларни қўллашга кенг шароит яратилиб, ресурсларни тежаш, чиқиндиларни камайтириш ҳамда ишлаб чиқариш харажатларини камайтиришга эришилади. БМТнинг Озик-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) олимлари Диана Аларкон ва Роб Вос фикрларича, ўтган 2 аср давомида инсоният моддий фаровонликка эришиш учун улкан ютуқларга табиатга зарар етказиш ҳисобига эришди. Хусусан, ерни қоплаган ўрмонларнинг қарийб ярми йўқ бўлиб кетди, ер ости сувлари ресурслари камайиб, ифлосланмоқда, биохилма-хилликнинг сезиларли пасайиши аллақачон содир бўлган ва қазиб олинадиган ёқилғи сарфининг кўпайиши орқали сайёрамизнинг барқарорлиги бузилган. Бу борада инновация усули орқали

барқарор ривожланиш, яъни “яшил иқтисодиёт” табиатни авайлаб-асрашга шароит яратади, саноатда табиий ресурслардан фойдаланишни чеклаб, атроф-муҳитнинг ифлосланишига йўл қўймайди.

Фавқулдда ҳолатларга (“шок”) қарши чидамликни ошириш. Барқарорликни кўзлаган ислоҳотлар иқтисодиётни диверсификация қилиш орқали ўзгарувчан бозорлар ва ресурсларга бўлган боғлиқликни пасайтиради. Натижада бозорда нарх-наво ўйнаши таъсири камаяди.

Нюкасл университети Шаҳар ва минтақавий тараққиётни ўрганиш маркази профессори Энди Пике COVID-19 пандемияси даврида давлатларнинг иқтисодий “шок”ка қарши амалга оширган чора-тадбирларини ўрганиб чиқиб, тез, ўрта ва узоқ муддатли ислоҳотларни таснифлаган. Унинг билдиришича, иқтисодий фаолиятда жиддий узилиш рўй берса, “шок” ҳолати юзага келади. “Шокка” қарши жавоб сифатида миллий иқтисодиёт, бизнес, ишчи ва меҳнат бозори, асбоб-ускуналар ҳамда таъминот занжирларида қисқа, ўрта ва узоқ муддатли чора-тадбирларни амалга ошириш лозимлигини қайд этади. Қисқа ва ўрта муддатли ислоҳотларни амалга оширишда бизнес вакиллари хар томонлама қўллаб-қувватлаш, кредит, ижара, қарз тўловларини кечиктириш, енгилликлар яратиш муҳим аҳамиятга эга.

Узоқ муддатли ислоҳотлар Барқарор ривожланиш мақсадларига мос келиб, маҳаллий иқтисодиётнинг тараққиёт дастуриларини ишлаб чиқиш ва ижро этиш, инновацияга асосланган ривожланишни таъминлаш, бизнес фаолиятида янги йўналишларни яратиш, фаолият турини диверсификациялаш, янги бозорларни кашф этиш, инвестиция киритган корхоналарга солиқ имтиёзларини тақдим этиш, тадбиркорларни ўқитиш, уларнинг касбий маҳоратини ошириш лозим ҳисобланади.

Инклюзив ўсишни таъминлаш. Иқтисодий ўсиш билан бир қаторда ижтимоий шароитни яхшилаш мақсадида барқарорликка йўналтирилган иқтисодий ислоҳотлар камбағаллик ва тенгсизликни олдини олишга хизмат қилади, янги ва мос иш ўринларини яратади, соғлиқни сақлаш ва таълим олиш сифатини оширади. Бу борада инклюзивлик муҳим аҳамиятга эга. Инклюзив ўсиш - бу иқтисодий ривожланиш ёндашуви бўлиб, ҳар бир киши иқтисодий фаровонликка ҳисса қўшиши ва ундан фойда олишини таъминлайди, ютуқларни жамият бўйлаб адолатли тақсимлайди ва барқарорликни таъминлайди. Инклюзив ўсиш ва барқарор ривожланиш концепцияси инсон капитали ошиб боришига хизмат қилади, унда ҳар бир шахс иқтисодий ўсишда иштирок этиб,

фойда кўрса, барқарор ривожланишда эса, ушбу шахсларга барча керакли шароитлар яратилиб, қулай муҳит инклюзив ўсишга олиб келади.

Oxfam маълумотларига кўра, 2023 йилда дунё бойликларининг ярми дунё аҳолисининг 1% бой кишилари қўлида эканлигини қайд этади. Шундай экан, инклюзив ўсишнинг асосий мақсади - бу даромадлардаги нотенгликни камайтириш, қашшоқликни олдини олиш, ижтимоий адолатни таъминлаш, ҳар бир шахснинг иқтисодий ривожланиш жараёнидаги иштирокини кенгайтириш орқали самарадорликни янада оширишдан иборат. Инклюзив ривожланган мамлакатларда даромадларнинг нотенг тақсимотини кўрсатувчи - Gini коэффиценти одатда 0.25-0.35 оралиғида бўлиб, кам ривожланган, учинчи дунё мамлакатларида (асосан Африка давлатларида) мазкур коэффицент 0.5-0.59 га тенг.

- Янги иқтисодий имкониятларнинг очилиши. Барқарор иқтисодий ислохотлар тикланувчи энергия, мустаҳкам қурилиш, экологияга мос технологияларни ривожлантиради ва янги товар бозорларини кашф этади. Тикланувчи энергия ва янги энергия ресурсларини ихтиро этилиши табиий ресурсларни тежашишига хизмат қилади.

Дарҳақиқат, барқарор ривожланиш шароитида инновацияга асосланган иқтисодиёт янги товарларни ишлаб чиқаришни юзага келтириб, янги соҳалар, товарлар ва бозорлар юзага келишига олиб келади. Бу борада француз иқтисодчиси Берtrand Куилин компаниялар инновацияга асосланган товарлар ишлаб чиқармас экан, бозордаги улушини вақт ўтиши билан йўқотиб боришига ишора қилган. Шу билан бирга, маркетинг ёндашувлари ҳам муҳим аҳамият касб этишини қайд этади. Сўзининг исботи сифатида онлайн-маркетинг ёки интернет орқали талабларни қабул қилиш ва маҳсулотларни етказиб бериш жараёнини келтиради. Демак, барқарор ривожланиш шароитида бозордаги янги иштирокчилар янги фикр ва ғояларга асосланган товарларни олиб кириши натижасида эски бозор субъектлари фаолиятига хавф солиб, уларнинг бозордан чиқиб кетишларига сабабчи бўлишлари мумкин.

Узоқ муддатли мақсадлар сари йўналтирилган молиявий тизимнинг тенглиги таъминланиши. Барқарор молиявий ислохотлар экологик ва ижтимоий соҳалардаги лойиҳаларни амалга ошириш, “яшил иқтисодиёт”га (карбон миқдори кам, табиий ресурсларни самарали ишлатиш ва ижтимоий йўналтирилган иқтисодиёт) ўтишни қўллаб-қувватлаш ҳамда капитални узоқ муддатга тақсимлашнинг янги модели ишлаб чиқишига олиб келади.

Бошқача қилиб айтганда, барқарор ривожланиш шароитида капиталнинг узок муддатга тақсимланиши табиий ресурсларни оқилона ўзлаштириш билан бирга инсон капитали, яшил энергетика лойиҳалари, саноатни ривожлантириш соҳаларини молиялаштириш орқали амалга оширилади. Бундан мақсад - авлодлараро адолатли тенгликни таъминлаш ҳисобланади.

Глобал рақобатни юзага келиши. Экологияга мос ва инновация ёндашуви асосида ишлаб чиқилган юқори сифатли товар ва хизматларга бозорда талаб юқори бўлади ва рақобат муҳитида имтиёзга эга бўлади. Глобал рақобатни ўлчайдиган GCI коэффиценти ҳам иқтисодий жараёнларни баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Давлатларнинг рақобат майдонида институтлар, инфраструктура, тажриба ва инновациялар йўналишлари бўйича 12 та асосий устувор томонлари таҳлил қилиниб, Халқаро иқтисодий форум томонидан натижалар эълон қилиб борилади. Сўнгги ҳисоботларда иқтисодчи олимлар мамлакатлардаги бошқарув самарадорлиги, бизнеснинг эркинлиги, иқтисодий ўзгаришлар ва ислоҳотлар масаласига алоҳида урғу бермоқдалар.

Глобал рақобат индекси нисбатан юқори бўлган давлатлар сирасига Европа қитъасидан - Швейцария, Дания, Нидерландия, Финландия, Германия, Шарқий Осиёдан – Сингапур, Гонг Конг, Жанубий Корея ва Япония, Яқин Шарқдан – Бирлашган Араб Амирликлари, Қатар ва Саудия Арабистони киради . Марказий Осиё давлатлари таҳлил этилганда эса, Қозоғистон етакчи бўлиб (34 ўрин), мазкур индексида Ўзбекистон рўйхатдан жой олмаган ва унинг кўрсаткичлари таҳлил этилмаган. Аммо олимлар Ўзбекистон иқтисодий ислоҳотлар ва инфраструктуравий лойиҳалар кўплаб амалга оширилаётган ҳамда бу борадаги мавқеи яхшиланиб бораётган мамлакат сифатида тан олинган.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда, барқарор ривожланиш иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишда муҳим ўринни эгаллаб, узок муддатли тараққиёт ва равнақ, шунингдек, уюшган жамият ва атроф-муҳитни химоя қилиш билан бирга иқтисодий ўсишни таъминлашга хизмат қилади. Барқарорлик билан боғланган ислоҳотлар самаралироқ ва инновацион иқтисодиётга асосланади, “яшил” соҳаларда янги иш ўринларини яратиш, иқлим ўзгариши ва табиий ресурслар етишмовчилиги каби муаммоларга дуч келишнинг олдини олишга шароит яратади. Бунда асосий куч – бу доимий равишда ўсиб боровчи инсон капитали ҳисобланади.

Шундан келиб чиққан ҳолда биз, барқарор ривожланиш – мувозанатга асосланган ўсишни таъминлайдиган узоқ муддатли комплекс ривожланиш жараёни бўлиб, у жамиятда инсон капиталининг ортишига, янги касблар ва бозорлар шаклланишига, табиат ва атроф-муҳитга зарар етказмаслик шarti билан инвестициявий лойиҳаларнинг бажарилишига, мавжуд муаммоларни илм-фан ва амалиётнинг узвийлиги асосида ҳал қилишга ҳамда инновацияларга таянган ҳолда меҳнат унумдорлигини ошишига хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз. Шу ўринда, БР мақсадларига эришиш учун давлат томонидан керакли шарт-шароитларни яратиш, ижодий муҳитни юзага келтирадиган бошқарув тизимини янада такомиллаштириш, мутахассислар маҳоратини доимий равишда ошириш, улар томонидан таклиф этилган ва ижро аппарати томонидан қабул қилинган янгича ечим ва ихтироларни доимо қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Z.Kapsdorferová, M.Kadlečíková, E.Svitová, Utilization of quality managerial systems in business entities in the Slovak Republic. *International Journal for Quality Research* 9, 2, 197-208 (2015).
2. World Commission on Environment and Development (WCED), *Our Common Future*, 1987, Chapter 2, Para. 1.
3. Barbier, E. B. (2016). Sustainability and development. *Annual Review of Resource Economics*, 8, 261–280. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-100815-095227>
4. Dernbach, J. C., & Cheever, F. (2015). Sustainable development and its discontents. *Transnational Environmental Law*, 4(2), 247-287. <https://doi.org/10.1017/S2047102515000163>
5. Bárcena, A., Cimoli, M., García-Buchaca, R., Yáñez, L. F., & Pérez, R. (2018). *The 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals: An Opportunity for Latin America and the Caribbean*. Thank you for your interest in this ECLAC publication. United Nations. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40156/25/S1801140_en.pdf
6. Mapp, S. C. *Human rights and social justice in a global perspective: An introduction to international social work*. Oxford University Press. (2020), <https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-025-01206-6>
7. Kiselakova, D., Stec, M., Grzebyk, M., & Sofrankova, B. (2020). *A Multidimensional Evaluation of the Sustainable Development of European*

- Union Countries – An Empirical Study. *Journal of Competitiveness*, 12(4), 56–73.
<https://doi.org/10.7441/joc.2020.04.04>, <https://www.cjournal.cz/files/385.pdf>
8. Peterson K. Ozili, Central Bank of Nigeria, Nigeria, Sustainability and Sustainable Development Research around the World. *Managing Global Transitions*, 6-7 (February 2022).
 9. Е.Камчатова, Устойчивое развитие как стратегический инструмент гармонизации региональной экономики РФ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ – 2024, 8 (<https://m.sciencen.org/assets/Kontent/Konferencii/Arhiv-konferencij/KOF-963.pdf>)
 10. Dr. Shalini Chaturvedi, The Economics of Sustainable Development: Challenges and Solutions, *Educational Administration Theory and Practice journal*, May 2024
(https://www.researchgate.net/publication/381012420_The_Economics_of_Sustainable_Development_Challenges_and_Solutions)
 11. د. وفاء لطفي - الدولة المصرية الجديدة والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات (The New Egyptian State and Sustainable Development: Opportunities and Challenges - *مجلة كلية السياسة والاقتصاد جامعة 6 أكتوبر* - ص. 243-216)
https://jocu.journals.ekb.eg/article_295380_ce657a34a44c689922e6c226fd14f57e.pdf
 12. اسلام عيسى، بحث بعنوان بناء الإنسان كأحد متطلبات التنمية المستدامة، الموقع الإلكتروني للمركز العربي للبحوث والدراسات، بتاريخ 2020/01/14م، <https://www.acrseg.org/41464>
 13. Li Yong, Inclusive and Sustainable Industrial Development, *Inclusive and Sustainable Industrial Development*, 2014, 2-16.
(https://www.unido.org/sites/default/files/2014-03/ISID_Brochure_web_singlesided_12_03_0.pdf)
 14. Jose Andres Morales, Sustainable development by means of a collaborative planning framework. The case of municipal housing in Guatemala city, P17, February 2013
 15. Balkytė, A., & Tvaronavičienė, M. (2010). Perception of competitiveness in the context of sustainable development: Facets of “sustainable competitiveness”. *Journal of Business Economics and Management*, 11 (2), 341–365.
<https://doi.org/10.3846/jbem.2010.17>.
 16. Yu- Yun Wang, Sustainable Economic Development, *International Monetary Fund*, chapter 8, 123-133
 17. Elena Florentina Zota, The Role of Long-Lasting Development In The World, *Economics*, 2018, P 75-85.
(<https://strategica-conference.ro/wp-content/uploads/2022/05/7.pdf>)
 18. Rob Vos and Diana Alarcón, Technology and innovation for sustainable development, P 5-233, 2016

- (<https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/58783/9781472580788.pdf?sequence=1&isAllowed=y>)
19. Andy Pike, Centre for Urban and Regional Development Studies, Newcastle University, Local responses to economic shocks
(<https://whatworksgrowth.org/wp-content/uploads/Local-responses-to-economic-shocks.pdf>)
 20. Livingstone Edward Xetor, Inclusive Growth and Sustainable Development Nexus: Where Is the Synergy, 2025.
(https://www.researchgate.net/publication/390522033_Inclusive_Growth_and_Sustainable_Development_Nexus_Where_Is_the_Synergy)
 21. Bertrand Quélin, Innovation, New Market and Governance Choices of Entry: The Internet Brokerage Market Case, Industry and Innovation, Industry and innovation, Vol.13, No.2, 173-187, June 2006.
(https://www.researchgate.net/publication/4816002_Innovation_New_Market_and_Governance_Choices_of_Entry_The_Internet_Brokerage_Market_Case)
 22. <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit>
 23. <https://www.allresearchjournal.com/archives/2025/vol11issue11S/PartA/11-11-180-931.pdf>